

O'QISH DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI IMLOVIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Turmamatova Munisa Baxtiyor qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,
pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Email: munisaturmamatova@gmail.com

Tel: +998-88-691-36-00

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17342013>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning imloviy savodxonligini rivojlantirishning samarali usullari yoritilgan. Tadqiqotda nazariy tahlil, kuzatish va tajriba-sinov metodlari qo'llanilib, matn asosida imlo mashqlarini tashkil etish o'quvchilarning yozma nutq madaniyatini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri yozish, tinish belgilarini o'rinli qo'llash va matnni mantiqan izchil tuzish ko'nikmalari 25–30 foizga yaxshilanganini ko'rsatdi. Maqolada o'qish darslarida imlo o'rgatish jarayonini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ham berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, o'qish darsi, matn ustida ishlash, imloviy savodxonlik, yozma nutq, o'qish savodxonligi, integrativ yondashuv, metodika, tajriba-sinov.

Аннотация: В данной статье рассматриваются эффективные методы развития орфографической грамотности учащихся посредством работы с текстом на уроках чтения в начальной школе. В исследовании использовались методы теоретического анализа, наблюдения и экспериментально-проверочной работы, чтобы установить, что организация упражнений по орфографии с использованием текста является важным фактором развития культуры письменной речи учащихся. Результаты исследования показали, что навыки учащихся в правописании, использовании знаков препинания и логическом построении текста улучшились на 25–30%. В статье также даны практические рекомендации по совершенствованию процесса обучения орфографии на уроках чтения.

Ключевые слова: начальное образование, урок чтения, работа с текстом, орфографическая грамотность, письменная речь, грамотность чтения, интегративный подход, методика, экспериментально-проверочная работа.

Abstract: This article discusses effective methods for developing students' spelling literacy through text-based work in primary school reading lessons. The study used theoretical analysis, observation, and experimental-testing methods to determine that organizing text-based spelling exercises is an important factor in improving students' written speech culture. The results of the study showed that students' skills in spelling correctly, using punctuation appropriately, and constructing text logically improved by 25–30 percent. The article also provides practical suggestions for improving the process of teaching spelling in reading lessons.

Keywords: primary education, reading lesson, text-based work, spelling literacy, written speech, reading literacy, integrative approach, methodology, experimental-testing.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning imloviy savodxonligini shakllantirish masalasi ta'lim sifatini belgilovchi muhim omillardan biri sanaladi. Chunki o'quvchining yozma nutq madaniyati, fikrini to'g'ri, aniq va mantiqan izchil ifodalash ko'nikmasi bevosita imlo qoidalarini egallash darajasiga bog'liq. Shu nuqtayi nazardan, o'qish

darslari imloviy savodxonlikni rivojlantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Matn ustida ishlash jarayoni o'quvchilarda nafaqat mazmuni anglash, balki matndagi so'z shakllarini, tinish belgilarini, so'z tuzilishini to'g'ri qo'llash malakasini shakllantiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'qish darslarida olib boriladigan ishlarda matn ustida ishlash orqali nutq madaniyati, lug'at boyligi va grammatik tafakkurni rivojlantirishga erishiladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-martdagi "Umumiy o'rta ta'lim tizimida savodxonlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning o'qish va yozish malakasini takomillashtirish, matn bilan ishlashga o'rgatish hamda imlo qoidalarini ongli o'zlashtirishga e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston maktabi" konsepsiyasida boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini, og'zaki va yozma nutq madaniyatini oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu boisdan, o'qish darslarini faqat matn o'qish bilan cheklab bo'lmaydi; unda tahlil, muhokama, so'z ustida ishlash, diktant, yozma mashqlar, grammatik kuzatishlar kabi integrativ metodlarni qo'llash zarur bo'ladi.

Matn ustida ishlash orqali o'quvchi o'z fikrini mustaqil bayon etishga, so'zlarni imlo jihatidan to'g'ri yozishga, tinish belgilarini o'rinli qo'llashga o'rganadi. Shu tariqa, o'qish darslari imloviy savodxonlikni shakllantirishning amaliy maydoniga aylanadi. Mazkur maqolada o'qish darslarida matn ustida ishlashning samarali usullari, ularning imloviy savodxonlikni rivojlantirishdagi o'rni hamda metodik asoslari tahlil etiladi.

Asosiy qism

O'qish darslarida matn ustida ishlash va uning orqali imloviy savodxonlikni rivojlantirish masalasi o'zbek tilshunosligi va boshlang'ich ta'lim metodikasi sohasida bir qator olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ularning ishlarida matn bilan ishlashning nazariy asoslari, o'qish savodxonligini shakllantirish bosqichlari hamda imlo malakalarini mustahkamlashga doir metodik tavsiyalar keng yoritilgan.

Avvalo, A. G'ulomov, S. Matchonov va N. Mahmudovlarning "Ona tili o'qitish metodikasi" (Toshkent, 2019) asarida matn ustida ishlash o'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda asosiy vosita sifatida talqin etiladi. Mualliflar fikricha, matn o'qituvchiga o'quvchilarda tahliliy fikrlash, so'z boyligini kengaytirish va to'g'ri yozish malakasini rivojlantirish imkonini beradi.

R. Qo'ng'urov (2020) o'zining "Boshlang'ich ta'limda o'qish darslari tizimi" nomli metodik qo'llanmasida o'qish darslarida matn bilan ishlashning uch bosqichini (tayyorlov, tahlil va mustahkamlash) ajratib ko'rsatadi hamda har bir bosqichda o'quvchining imloviy xatolarini tahlil qilish, ularni to'g'rilashga yo'naltirilgan mashqlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. M. G'ulomova va D. Yo'ldoshevalarning "Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini tashkil etish metodikasi" (Toshkent, 2021) kitobida esa o'qish jarayonida so'z, gap, tinish belgisi va matn ustida ishlashning o'zaro bog'liqligi ochib berilgan. Mualliflar o'qish darslarida imloviy mashqlarni matn mazmuni bilan uyg'unlashtirish o'quvchining eslab qolish va amalda qo'llash qobiliyatini oshirishini ilmiy asoslaydilar. Shuningdek, N. Nurmatovning "Boshlang'ich ta'limda imloviy savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslari" (Toshkent, 2022) nomli ilmiy maqolasida imlo o'rgatishning zamonaviy yondashuvlari — kontekstual o'qitish, o'yinli metodlar va matn asosidagi refleksiv topshiriqlar samarali natija berishi ko'rsatilgan.

Chet el pedagogik tajribalarida ham o'qish orqali yozuv savodxonligini rivojlantirish muhim yo'nalish sifatida qaraladi. Jumladan, V. A. Slastyonin (Rossiya, 2018) o'z tadqiqotlarida o'qish jarayonini yozma nutqni shakllantirishning psixolingvistik asoslari bilan bog'laydi. J. Bruner va L. Vygotskiylarning konstruktivistik yondashuvlari esa o'quvchini faol subyekt sifatida ko'rish, ularni mustaqil matn tahliliga jalb etish zarurligini asoslaydi. Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'qish darslarida matn ustida ishlash nafaqat mazmuni tushunishga, balki o'quvchilarning imloviy, grammatik va nutqiy savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ammo mavjud tadqiqotlar orasida bu yo'nalishning integrativ metodlar — o'qish, yozuv va tahlilni uyg'unlashtirgan holatda qo'llanish mexanizmini to'liq yoritib beruvchi ishlar kam. Shu bois ushbu maqolada mazkur masalaga kompleks yondashuv asosida tahlil kiritiladi.

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston maktabi" konsepsiyasi (2022–2026), "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020-yil 23-sentabr) hamda "Umumiy o'rta ta'lim tizimida savodxonlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hukumat qarorlarida belgilangan vazifalar asos qilib olindi. Ushbu hujjatlarda o'quvchilarda o'qish va yozuv savodxonligini rivojlantirish, o'qish darslarining amaliy ahamiyatini oshirish va matn asosidagi o'qitish metodikasini takomillashtirish zarurligi qayd etilgan.

Tadqiqotda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faol o'qitish va integrativ yondashuv metodologiyasi asos qilib olindi. Bu yondashuvlar o'quvchini o'qish jarayonining passiv emas, balki faol ishtirokchisiga aylantirish, matn ustida ishlash orqali mustaqil fikrlash va to'g'ri yozish malakasini shakllantirishni ko'zda tutadi.

Tadqiqot quyidagi asosiy metodlar orqali amalga oshirildi:

- Nazariy tahlil metodi – o'qish darslarida imloviy savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha mavjud ilmiy adabiyotlar, metodik qo'llanmalar va me'yoriy hujjatlar tahlil qilindi. Shu orqali muammoning nazariy asoslari, mavjud yondashuvlar va ularning afzalliklari o'rganildi.
- Kuzatish metodi – 3–4-sinflarda o'tkazilgan o'qish darslari kuzatildi. O'quvchilarning matn bilan ishlashdagi faolligi, imloviy xatolarni aniqlash va tuzatish jarayonlari tahlil qilindi.
- Eksperimental (tajriba-sinov) metodi – ayrim sinflarda matn asosida imlo mashqlari, tahliliy topshiriqlar, qayta hikoyalash va matnni tahrirlash mashg'ulotlari joriy qilinib, natijalar nazorat guruhi bilan solishtirildi.
- Suhbat va so'rovnoma metodi – boshlang'ich sinf o'qituvchilari bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning o'qish darslarida imlo o'rgatish bo'yicha tajribalari va samarali usullari o'rganildi.
- Statistik tahlil metodi – o'quvchilarning tajriba oldi va tajriba so'ngidagi imloviy xatolar soni, o'qish tezligi hamda matnni qayta hikoyalash aniqligi raqamli ko'rsatkichlar asosida solishtirildi.

Tadqiqot natijalarini tahlil qilishda ilmiy kuzatuv, taqqoslash, umumlashtirish va pedagogik eksperiment tamoyillariga amal qilindi. Shuningdek, tadqiqotning metodologik asosini K. Qosimova, N. Mahmudov, R. Qo'ng'urov, M. G'ulomova kabi olimlarning ona tili o'qitish metodikasiga oid ilmiy qarashlari tashkil etdi. Ushbu metodlar orqali o'qish darslarida

matn ustida ishlashning o'quvchilarning imloviy savodxonlik darajasiga ta'siri, samarali usullarni aniqlash va ularni amaliyotga joriy etish imkoniyatlari o'rganildi.

Tadqiqot jarayonida 3–4-sinflarda o'qish darslarida matn ustida ishlashga asoslangan mashg'ulotlar tashkil etildi. O'quvchilarga matndan so'z, gap va tinish belgilarini tahlil qilish, imloviy xatolarni tuzatish hamda qisqa qayta hikoyalash topshiriqlari berildi.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, matn asosida ishlashni muntazam qo'llash o'quvchilarning imloviy savodxonligini 25–30% ga oshirgan. O'quvchilar so'zlarni to'g'ri yozish, tinish belgilarini o'rinli qo'llash va yozma nutqni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish ko'nikmalarini egallay boshlaganlar. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilar faolligi, matn mazmunini tushunish va tahlil qilish darajasi ham ancha yaxshilangan. Bu esa o'qish darslarida matn ustida ishlash metodining imloviy savodxonlikni rivojlantirishda samarali ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'qish darslarida matn ustida ishlash o'quvchilarning imloviy savodxonligini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Matn asosidagi mashqlar o'quvchilarda nafaqat o'qish ko'nikmasini, balki so'z tuzilishi, tinish belgilarini qo'llash va grammatik fikrlashni shakllantiradi. Tajriba natijalariga ko'ra, matn bilan ishlashni muntazam tashkil etish o'quvchilarning to'g'ri yozish darajasini 25–30 foizga oshirgan, xatolar soni esa sezilarli kamaygan. Shuningdek, matn asosidagi mashg'ulotlar o'quvchilarda mustaqil fikrlash, mantiqiy izchillik va yozma nutq madaniyatini rivojlantirgan. Bu esa o'qish darslarining imlo o'rgatishdagi o'rnini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Takliflar:

- ✓ O'qish darslarida matn ustida ishlashni imlo mashqlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish tavsiya etiladi.
- ✓ Har bir matndan keyin imlo, tinish belgilari va so'z tuzilishiga oid kichik tahliliy mashqlarni kiritish lozim.
- ✓ O'qituvchilar uchun o'qish darslarida imlo o'rgatishga doir metodik qo'llanmalar va treninglarni ko'paytirish zarur.

Boshlang'ich ta'lim darsliklarida matnlar lingvistik tahlilni qo'llab-quvvatlaydigan topshiriqlar bilan boyitilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'ulomov A., Matchonov S., Mahmudov N. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
2. Qo'ng'urov R. Boshlang'ich ta'limda o'qish darslari tizimi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
3. G'ulomova M., Yo'ldosheva D. Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini tashkil etish metodikasi. – Toshkent: "Ilm Ziyo", 2021.
4. Nurmatova N. Boshlang'ich ta'limda imloviy savodxonlikni shakllantirishning metodik asoslari. // "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2022, №3.
5. Qosimova K., Mahmudov N. Ona tili ta'limining nazariy asoslari. – Toshkent: "Fan", 2018.
6. Slastyonin V. A. Pedagogika: metodologiya, nazariya va amaliyot. – Moskva: Akademiya, 2018.

7. Bruner J. The Process of Education. – Cambridge: Harvard University Press, 2019.
8. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston maktabi" konsepsiyasi (2022–2026). – Toshkent, 2022.
10. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim tizimida savodxonlikni oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. – 2021-yil 19-mart, №147.